

JADID MA'RIFATPARVARLARI G'OYALARIDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI MASALASI

Yangibayeva Nodira Saparbayevna

Filologiya fnlari bo'yicha falsafa doktori (Phd), Urganch davlat pedagogika instituti Xotin qizlar maslahat kengashi raisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614514>

Annotatsiya. *Ayolning jamiyatdagi o'rni insoniyat tarixining eng muhim masalalaridan biridir. U nafaqat ijtimoiy taraqqiyot, balki millatning ma'naviy va intellektual salohiyati bilan chambarchas bog'liqdir. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadid ma'rifatparvarlari bu masalani o'z g'oyaviy kurashlarining markaziga qo'yidilar. Ularning nazarida, xalqni uyg'otish, millatni rivojlantirish uchun eng avvalo ayolni ma'rifatli, ziyoli va tarbiyali etish zarur edi. Jadidlar ayolni faqat “uy bekasi” sifatida emas, balki millat onasi, ma'naviyat va axloq timsoli sifatida talqin etdilar.*

Kalit so'zlar: *jadidchilik, ma'rifatparvarlik, ayol huquqi, Anbar otin, Dilshodi Barno, tarbiya, ma'naviyat.*

Kirish. XIX asrning ikkinchi yarmi – Turkiston tarixida ma'rifat uyg'onish davridir. Bu davrda jadid ziyolilari xalqni jaholatdan chiqarish, ilm va ma'rifat orqali taraqqiyot sari yetaklash g'oyasini ilgari surdilar. Ularning fikricha, millatning kelajagi yosh avlod tarbiyasiga, yoshlarning esa onalar tarbiyasiga bog'liq edi. Shu bois ayollarni o'qitish, ularning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish jadidchilik harakatining eng muhim vazifalaridan biri bo'lib qoldi. Jadid ayollari – Dilshodi Barno, Anbar otin, Olimat ul-Banot, Faxr ul-Banot singari ma'rifatparvarlar bu g'oyani nafaqat nazariy, balki amaliy yo'l bilan ham ro'yobga chiqardilar. Ular qizlar maktablarini tashkil etdilar, axloqiy-tarbiyaviy risolalar yozdilar, she'r va maqolalari orqali jamiyatni uyg'onishga chaqirdilar.

Metodologiya.

Tadqiqotda tarixiy-tahliliy, qiyosiy va manbashunoslik metodlari qo'llanildi. Asosiy manbalar sifatida Anbar otin, Dilshodi Barno, Olimat ul-Banot va Faxr ul-Banotning asarlari, shuningdek, jadidchilik harakati bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar tahlil qilindi. Ushbu metodologik yondashuv jadid ayollari qarashlarining ijtimoiy-falsafiy mohiyatini aniqlashga, ularning ayol ta'limi haqidagi g'oyalarini zamonaviy gender siyosati bilan solishtirishga imkon beradi.

Natijalar. *Anbar otinning “Qarolar falsafasi” risolasi o'z davrining ijtimoiy-falsafiy manifesti bo'lib, unda insonning axloqiy yuksalishi, mehnatning qadri, ayolning jamiyatdagi o'rni masalalari chuqur falsafiy tahlil qilingan. Shoiri jamiyatdagi adolatsizlik va axloqsizlikni qoralar ekan, haqiqiy taraqqiyot faqat ilm, aql va ma'rifat orqali kelishini ta'kidlaydi. Olimat ul-Banotning “Muosharat odobi” asari ayolning ma'naviy o'sishida ta'limning o'rni, oila boshqaruvi, oilaviy axloq qoidalarini tizimli bayon etgan. Faxr ul-Banotning “Oila saboqlari” esa amaliy tarbiya qo'llanmasi sifatida qadrlanadi. Ular har ikkisi ham ayollarni ilmi, madaniyatli, jamiyatda faol shaxs sifatida ko'rish g'oyasini ilgari surgan.*

Muhokama. *Jadid ma'rifatparvarlarining g'oyalari bugungi kun gender siyosati bilan uyg'unlikda rivojlanmoqda. Xotin-qizlarning ta'lim, fan, siyosat va iqtisod sohalaridagi ishtiroki*

ijtimoiy tenglikni mustahkamlab, milliy taraqqiyotning muhim omiliga aylanmoqda. Xalqaro tadqiqotlar ham shuni ko'rsatadiki, ayollarning iqtisodiy faolligi yuqori bo'lgan mamlakatlarda barqarorlik va innovatsion salohiyat kuchli bo'ladi. Shunga qaramay, gender tengligi yo'lida hal etilishi zarur masalalar mavjud: ayollarning ish haqi erkaklarnikiga nisbatan pastroq, rahbarlik lavozimlarida ularning ulushi yetarli emas. Jadidlarning “ilm va ma'rifat orqali ozodlik” g'oyasi bu muammolarga qarshi eng kuchli ma'naviy turtki bo'lib qolmoqda.

***Xulosa.** Jadid ma'rifatparvarlari tomonidan ilgari surilgan xotin-qizlarni o'qitish g'oyasi bugungi kunda o'zining hayotiy va siyosiy ahamiyatini yo'qotmagan. Ular “ilmli ayol – ma'rifatli jamiyat poydevori” degan g'oyani ilgari surib, zamonaviy O'zbekistonning ijtimoiy siyosatida ham o'z aksini topgan. Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, ayol baxtli bo'lsa, oila va jamiyat ham baxtli bo'ladi. Shu bois, jadid ayollari boshlab bergan ma'rifat yo'li bugungi taraqqiyotimizning ruhiy ildizidir.*

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. T.: O'zbekiston, 2020.
2. Anbar Otin. She'rlar va risolalar. T.: Badiiy adabiyot, 1968.
3. Qayumov L., Husainova F. Demokrat shoira Anbar Otin. T.: O'zbekiston, 1964.
4. Qodirova M. XIX asr o'zbek shoiralari ijodida inson va xalq taqdiri. T.: O'qituvchi, 1977.
5. Norboyeva T. Ayol baxtli bo'lsa, oila va jamiyat ham albatta baxtli bo'ladi. Xalq so'zi, 2022.